

Perorální semaglutid a jeho význam a perspektivy v léčbě diabetu 2. typu a jeho komplikací

Oral semaglutide and its importance and perspectives in the treatment of type 2 diabetes and its complications

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie, IKEM a ÚLBDL 1. LF UK a VFN, Praha

SOUHRN

Semaglutid patří mezi agonisty glukagon-like peptidu 1 (GLP-1) s vysokou homologií s lidským GLP-1. Je jedinou látkou z této skupiny, která je dostupná jak v injekční formě s podáváním 1× týdně, tak i v perorální formě s podáváním 1× denně. Injekční semaglutid je v současné době spolu s duálním GLP-1/GIP agonistou tirzepatidem nejúčinnějším neinzulinovým antidiabetikem s potvrzenými kardioprotektivními a renoprotektivními účinky. Perorální semaglutid je příkladem jedné z nejvýznamnějších biotechnologických inovací v současné medicíně, protože možnost podávání peptidového léku perorálně je s ohledem na jeho komplexní strukturu zcela ojedinělá. Perorální semaglutid je nejúčinnějším perorálním antidiabetikem s výborným účinkem nejen na kompenzaci diabetu, ale také na snížení hmotnosti, zlepšení lipidogramu a s pozitivním ovlivněním dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Tento článek shrnuje aktuální poznatky o využití perorálního semaglutidu v léčbě diabetu 2. typu a také při ovlivnění komorbidit tohoto onemocnění a zabývá se dalšími perspektivami využití této látky v kontextu diabetu 2. typu a jeho komplikací.

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, obezita, semaglutid, hmotnost, kardiovaskulární komplikace

Haluzík M. Perorální semaglutid a jeho význam a perspektivy v léčbě diabetu 2. typu a jeho komplikací. Farmakoter Revue 2025;10(1):1–6.

SUMMARY

Semaglutide is a glucagon-like peptide 1 agonist (GLP-1) with a high homology with human GLP-1. Its exceptionality lies in the fact that it is available both as once weekly injection or once daily pill. Injectable semaglutide is at present along with dual GLP-1/GIP agonist tirzepatide the most potent non-insulin glucose-lowering agent with confirmed cardioprotective and renoprotective properties. The option of oral administration of semaglutide – a peptide – is one of the most significant innovations in diabetes care in last couple of years. Oral semaglutide is the most potent oral glucose-lowering agent with an excellent effect not only on glucose control but also decrease of body weight, improvement of circulating lipids and positive influence on other cardiovascular risk factors. This article summarizes the current knowledge on the use of oral semaglutide in the treatment of type 2 diabetes as well as in influencing its comorbidities and complications and discusses further perspectives on the use of this agent in the treatment of diabetes and its complications.

Key words: type 2 diabetes mellitus, oral semaglutide, glucose control, body weight, cardiovascular complications

Haluzík M. Oral semaglutide and its importance and perspectives in the treatment of type 2 diabetes and its complications. Farmakoter Revue 2025;10(1):1–6.

ÚVOD

Farmakoterapie diabetu 2. typu doznala v posledních patnácti letech velmi zásadních změn se zavedením nových lékových skupin – gliptinů, gliflozinů a agonistů glukagon-like peptidu 1 (GLP-1).¹ Glifloziny a agonisté GLP-1 nejen zlepšují kompenzaci diabetu, ale vedou také k poklesu hmotnosti a krevního tlaku. Řada z nich má navíc významné nefroprotektivní a kardioprotektivní účinky.^{2–6} Zejména glifloziny a také agonisté GLP-1 navíc postupně přesahují do dalších indikací, a to bez ohledu na přítomnost diabetu. Jedná se především o léčbu srdečního selhání se zachovalou i sníženou ejekční frakcí levé komory a chronické onemocnění ledvin.

Agonisté GLP-1 jsou kromě inzulínu nejučinnějšími anti-diabetiky s nejvýraznějším vlivem na snížení hmotnosti.^{7–9} I proto jsou využívány také v léčbě obezity. V České republice je z látek této skupiny v antiobezitické indikaci dostupný liraglutid s dávkováním až do 3 mg 1× denně, duální agonista GLP-1 a GIP (glukózo-dependentního inzulintropního peptidu) tirzepatid s dávkováním do 15 mg denně a uvedení na trh se v antiobezitické indikaci blíží i injekční semaglutid v dávkování až 2,4 mg 1× týdně.

Agonisty GLP-1 bylo donedávna nutno podávat ve formě subkutánních injekcí, což může u některých pacientů představovat určitou bariéru jejich nasazení i snižovat compliance k jejich dlouhodobému podávání.¹⁰ Možnost injekční aplikace i perorálního podávání je z portfolia agonistů GLP-1 možná pouze u semaglutidu. Jeho perorální varianta by tak pro mnohé nemocné mohla představovat zajímavou alternativu umožňující časnější nasazení a potenciálně i lepší compliance a dlouhodobé výsledky léčby.¹¹ V tomto článku se věnujeme využití perorálního semaglutidu v léčbě diabetu 2. typu a diskutujeme také perspektivy využití této molekuly nejen v léčbě diabetu, ale také při prevenci a léčbě jeho chronických komplikací.

MECHANISMUS VSTŘEBÁVÁNÍ PERORÁLNÍ SEMAGLUTIDU

Struktura perorálního semaglutidu je shodná se semaglutidem podávaným subkutánně. Stejný je také biologický poločas eliminace, který dosahuje jednoho týdne.¹²

Vstřebávání semaglutidu při perorálním podání je umožněno podáváním v kombinované tabletě se salcaprozátem sodným, látkou označovanou zkratkou SNAC z chemického názvu sodium

N-[8-(2-hydroxybenzoyl) amino]-caprylate.¹³ Přidání SNAC k semaglutidu zvyšuje lokální pH při kontaktu s žaludeční sliznicí,¹⁴ čímž je semaglutid chráněn před degradací. Zlepšuje dále jeho průnik žaludeční sliznicí a urychluje tak jeho transcelulární vstřebávání v gastrických epiteliálních buňkách. Prostřednictvím kombinace semaglutidu se SNAC vede jeho perorální podávání k biologické dostupnosti 0,4–1,0 % s dosažením maximálních koncentrací jednu hodinu po perorálním podání. Ke vstřebávání semaglutidu dochází výlučně v žaludku, v dalších částech trávicího traktu se již nevstřebává. Studie také prokázaly, že k optimálnímu vstřebání by semaglutid měl být zapit cca 120 ml vody a poté by mělo následovat 30minutové lačnění.¹⁵ K prodloužení biologického poločasu eliminace perorálně podaného semaglutidu v organismu dochází podobně jako při jeho subkutánní aplikaci prostřednictvím silné vazby na albumin spolu s jeho rezistencí proti degradaci dipeptidylpeptidázou 4.¹⁵

KLINICKÉ STUDIE S PODÁVÁNÍM PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU

V rámci studií III. fáze byly účinky perorálního semaglutidu testovány u širokého spektra pacientů s různou délkou trvání diabetu a různými typy léčby včetně inzulínoterapie v rozsáhlém klinickém programu nazvaném PIONEER.¹⁶ Ve studii PIONEER 1 bylo 26týdenní podávání tří dávek semaglutidu 3 mg, 7 mg a 14 mg srovnáváno s placebem u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem dosud bez farmakoterapie.¹⁷ Podávání semaglutidu vedlo v závislosti na dávce k poklesu koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA_{1c}) o 0,7 %, 1,2 % a 1,4 % a tělesné hmotnosti o 0,2 kg, 1,0 kg a 2,6 kg. Při podávání semaglutidu byl mírně zvýšen výskyt nežádoucích gastrointestinálních účinků, které byly ve většině případů mírné a nevedly k přerušení léčby.

Ve studii PIONEER 2 byla srovnávána účinnost perorálního semaglutidu s podáváním inhibitoru SGLT2 empagliflozinu u diabetiků 2. typu s HbA_{1c} 7,0–10 %, kteří byli léčeni stabilní dávkou metforminu.¹⁸ V této studii byla po 26 týdnech podávání prokázána superiorita semaglutidu v dávce 14 mg denně oproti empagliflozinu (pokles HbA_{1c} o 1,3 % vs. 0,9 %). Hmotnost po 26 týdnech poklesla srovnatelně (o 3,8 vs. 3,7 kg). Po 52 týdnech byl pokles výraznější při podávání semaglutidu (o 4,7 vs. 3,8 kg).

Studie PIONEER 3 byla 78týdenní studie srovnávající podávání semaglutidu

v dávkách 3, 7 a 14 mg s léčbou sitagliptinem u pacientů s diabetem 2. typu HbA_{1c} v rozmezí 7,0–10,5 % léčených stabilní dávkou metforminu buď samostatně, nebo v kombinaci s derivátem sulfonylurey.¹⁹ Dávka 7 a 14 mg semaglutidu vedla k významnějšímu poklesu HbA_{1c} ve srovnání se sitagliptinem (pokles o 1,0 a 1,3 % ve srovnání s poklesem o 0,8 % při podávání sitagliptinu). Podobně i snížení hmotnosti bylo významnější při podávání semaglutidu v dávkách 7 a 14 mg (pokles o 2,2 a 3,1 kg vs. o 0,6 kg při léčbě sitagliptinem). Semaglutid v dávce 3 mg denně vedl k podobnému poklesu koncentrace HbA_{1c} i hmotnosti jako sitagliptin.

Studie PIONEER 4 porovnávala podávání perorálního semaglutidu v dávce 14 mg s léčbou liraglutidem v dávce 1,8 mg 1× denně nebo s podáváním placeba po dobu 52 týdnů u pacientů s diabetem 2. typu s HbA_{1c} 7,0–9,5 % léčených metforminem samotným nebo v kombinaci s gliflozinem.²⁰ Po 26 týdnech podávání byl pokles HbA_{1c} srovnatelný při podávání semaglutidu a liraglutidu (snížení o 1,2 vs. 1,1 %), zatímco hmotnost poklesla při léčbě semaglutidem výrazněji (snížení o 4,4 vs. 3,1 kg). Výskyt nežádoucích účinků byl mírně vyšší při podávání semaglutidu než liraglutidu.

Studie PIONEER 5 srovnávala 26týdenní podávání semaglutidu v dávce 14 mg denně s podáváním placeba u pacientů s diabetem 2. typu s renální insuficiencí definovanou jako hodnota glomerulární filtrace 30–59 ml/min/1,73 m².²¹ Pacienti byli před zařazením do studie léčeni metforminem, případně derivátem sulfonylurey nebo bazální inzulínem ve stabilních dávkách po dobu posledních 90 dní. Podávání semaglutidu vedlo k významně vyššímu poklesu HbA_{1c} ve srovnání s placebem (pokles o 1,0 % vs. 0,2 %) a také k významnějšímu poklesu hmotnosti (snížení o 3,4 vs. 0,9 kg).

Studie PIONEER 8 zkoumala vliv 52týdenního podávání semaglutidu v dávkách 3, 7 nebo 14 mg nebo placeba u pacientů s neuspokojivou kompenzací diabetu při léčbě inzulínem v kombinaci s metforminem případně bez metforminu.²² Po 26 týdnech podávání došlo k poklesu HbA_{1c} v závislosti na dávce (snížení o 0,6; 0,9, resp. 1,3 % ve srovnání s poklesem o 0,1 % u placebové skupiny). Hmotnost poklesla o 1,4; 2,4 a 3,7 kg ve srovnání s poklesem o 0,4 kg při podávání placeba.

Publikovány byly rovněž studie provedené na jiných etnických populacích – PIONEER 7 sledující vliv podávání fle-

xibilní dávky semaglutidu ve srovnání se sitagliptinem u jihokorejských pacientů²³ a studie na japonské populaci PIONEER 9 (semaglutid vs. liraglutid nebo placebo)²⁴ a PIONEER 10 (semaglutid vs. dulaglutid).²⁵ Ve studii PIONEER 7 byla prokázána superiorita semaglutidu vůči sitagliptinu jak ve zlepšení kompenzace, tak v poklesu hmotnosti. Ve studiích PIONEER 9 a PIONEER 10 byla prokázána superiorita semaglutidu v dávce 14 mg vůči liraglutidu, resp. dulaglutidu při poklesu HbA_{1c} i hmotnosti.

Změny HbA_{1c} ve studiích programu PIONEER jsou shrnuty v **grafu 1**¹⁷⁻²⁶ a změny tělesné hmotnosti v **grafu 2**¹⁷⁻²⁶.

VLIV PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU NA KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY

V rámci studií programu fáze III PIONEER bylo prokázáno, že léčba semaglutidem vede ke snížení koncentrace celkového cholesterolu, LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoproteins) cholesterolu a VLDL (lipoproteiny o velmi nízké hustotě, very-low density lipoproteins, VLDL) cholesterolu a triglyceridů ve srovnání s placebem.¹⁷ V přímém srovnání s inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium-glucose transporter 2 inhibitor, SGLT2) empaglifozinem poklesla při

léčbě semaglutidem ve srovnání s empaglifozinem více koncentrace celkového a LDL cholesterolu.¹⁸ Perorální semaglutid byl při snížení koncentrace celkového a LDL cholesterolu a triglyceridů také významně účinnější než sitagliptin.¹⁹ Účinek semaglutidu na lipidový profil byl plně srovnatelný s injekčně podávaným liraglutidem.²⁰ Ve většině provedených studií docházelo také při léčbě perorálním semaglutidem konzistentně k poklesu krevního tlaku.^{17,19}

Léčba perorálním semaglutidem byla ve všech studiích programu PIONEER spojena s poklesem hmotnosti i se zmenšením obvodu pasu, přičemž superiorita

Graf 1 Změny koncentrace HbA_{1c} ve studiích PIONEER 1–5 a 7–10

* Statisticky významně vyšší ve srovnání s placebem nebo aktivním komparátorem. Primární koncový ukazatel studie PIONEER 10, počet nežádoucích příhod vyvolaných léčbou v průběhu studie.

† Primární cílový ukazatel ve studii PIONEER 7, subjekty dosahující HbA_{1c} < 7,0 %.

‡ Primární koncový ukazatel studie PIONEER 10, počet nežádoucích příhod vyvolaných léčbou v průběhu.

§ Statisticky významně ve prospěch dulaglutidu 0,75 mg ve srovnání s perorálním semaglutidem 3 mg.

Empa – empagliflozin; HbA_{1c} – glykovaný hemoglobin; Lira – liraglutide; Pbo – placebo; Sita – sitagliptin

Zdroj: upraveno podle citací 17–26

Graf 2 Změny tělesné hmotnosti ve studiích PIONEER 1–5 a 7–10

* Statisticky významně vyšší ve srovnání s placebem nebo aktivním komparátorem.

Empa – empagliflozin; Lira – liraglutid; Pbo – placebo; Sema – semaglutid; Sita – sitagliptin

Zdroj: upraveno podle citací 17–26

Graf 3 Změny koncentrace HbA_{1c} a tělesné hmotnosti při podávání perorálního semaglutidu – kombinované výsledky ze sedmi zemí v rámci studie PIONEER REAL

HbA_{1c} – glykovaný hemoglobin

Zdroj: upraveno podle citace 30

semaglutidu při ovlivnění těchto parametrů byla prokázána oproti placebo, sitagliptinu a liraglutidu a účinek byl srovnatelný s empagliflozinem. Pokles hmotnosti se pohyboval při léčbě semaglutidem v rozmezí 3,0–6,5 kg.

V randomizované dvojité zaslepené zkřížené studii publikované Dahlovou a kolegy²⁷ užívali pacienti s diabetem 2. typu jednou denně perorální semaglutid (postupně navýšená dávka až na 14 mg) a následně placebo po dobu dvou 12 týdnů. Do studie bylo zařazeno 15 osob. Hlavním cílem studie byly změny postprandiálních koncentrací lipidů. Glykemie nalačno byly významně nižší a koncentrace C-peptidu významně vyšší při perorálním podávání semaglutidu ve srovnání s placebem, významně nižší byl i vzestup postprandiální glykemie. Sníženy byly naopak koncentrace glukagonu. Koncentrace triglyceridů, VLDL a apolipoproteinu B48 i během testu se standardizovaným jídlem. Při podávání semaglutidu došlo také ke zpomalení vyprazdňování žaludku.

STUDIE ZAMĚŘENÉ NA KARDIOVASKULÁRNÍ BEZPEČNOST SEMAGLUTIDU

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu byla hodnocena v rámci studie PIONEER 6, která byla provedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu buď již s anamnézou kardiovaskulárních komplikací, nebo nad 50 let věku s vysokým kardiovaskulárním rizikem.²⁸ Primárním cílem studie byl složený kardiovaskulární ukazatel: úmrtí z kardio-

vaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkové příhody ve srovnání s placebem. Výskyt složeného ukazatele byl u skupiny léčené semaglutidem prokázán u 61 z 1 591 pacientů ve srovnání s výskytem u 76 z 1 592 pacientů ve skupině s podáváním placebo. Došlo tak k numerickému snížení primárního ukazatele u skupiny léčené semaglutidem o 21 % ve srovnání s placebem. Statisticky signifikantně byla prokázána kardiovaskulární bezpečnost, tedy noninferiorita semaglutidu oproti placebo, zatímco superiorita vůči placebo nebyla statisticky významná (při hodnotě p = 0,17).

V provedené post hoc analýze studií SUSTAIN 6 (kardiovaskulární studie se subkutánním semaglutidem 1× týdně) a PIONEER 6 bylo kombinované riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálního srdečního infarktu a nefatálních cévních mozkových příhod pro semaglutid oproti placebo významně sníženo, a to o 24 %.²⁹

V jiné kombinované analýze obou studií semaglutid snížil výskyt jakékoli první cévní mozkové příhody oproti placebo u osob s diabetem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Léčba semaglutidem oproti placebo snižovala riziko cévní mozkové příhody bez ohledu na předchozí cévní mozkovou příhodu na počátku léčby.³⁰

Zcela zásadní dopad na informace o kardiovaskulární bezpečnosti budou mít výsledky studie SOUL, která porovnávala podávání semaglutidu s titrací do 14 mg s placebem u 9 650 pacientů s diabetes

mellitus 2. typu a s anamnézou kardiovaskulárních komplikací nebo s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Primární cíl, tedy kombinace úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálního srdečního infarktu a nefatálních cévních mozkových příhod, byl podle tiskové zprávy výrobce signifikantně snížen, a to o 14 %. Prezentace výsledků je očekávána v rámci letošního kongresu American College of Cardiology koncem března 2025.

ÚČINNOST PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU VE STUDIÍCH Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE

Kromě velmi podrobného programu randomizovaných klinických studií má perorální semaglutid i nadstandardní množství dat ze studií z reálné klinické praxe (real world evidence, RWE). Hlavní prospektivní RWE studií byl rozsáhlý mezinárodní program PIONEER REAL zahrnující téměř 3 700 pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Většina studií v rámci uvedeného programu měla trvání 34–44 týdnů a primárním cílem byla změna koncentrace HbA_{1c}. V lednu 2025 byla publikována kombinovaná data ze šesti evropských zemí a Kanady.³¹ V rámci této studie byl p.o. semaglutid podáván 1 615 pacientům. Po 38 týdnech podávání poklesla hodnota HbA_{1c} o 1 % a tělesná hmotnost o 5 % (graf 3).³⁰ Zároveň došlo u pacientů ke zvýšení pocitu spokojenosti z léčby. V samostatné analýze studie PIONEER REAL Canada byl pokles koncentrace HbA_{1c} o 1,1 % a tělesná hmotnost poklesla za 38 týdnů podává-

Schéma 1 Bioekvivalentní dávky perorálního semaglutidu 1. a 2. generace

Zdroj: archiv autora

ni dokonce o 7,2 kg. Uvedené výsledky potvrzují i data ze studií retrospektivních. Ve studii IGNITE bylo retrospektivně analyzováno celkem 782 pacientů z USA. Koncentrace HbA_{1c} za šest měsíců poklesla o 0,9 % přičemž pokles byl větší u nemocných dosud neléčených agonisty GLP-1.³¹ Vzhledem k tomu, že šlo o data retrospektivní, pouze 14 % pacientů dosáhlo titrace na plnou dávku 14 mg 1× denně. Celkově však RWE data ukazují, že účinnost perorálního semaglutidu je podobná jako v randomizovaných studiích.

NOVÁ GENERACE PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU SE ZVÝŠENOU BIOLOGICKOU DOSTUPNOSTÍ

Stávající formu perorálního semaglutidu postupně nahradí druhá generace tohoto léku, která se vyznačuje zvýšenou biologickou dostupností, menší velikostí tablet a také novým kulatým tvarem namísto předchozí větší oválné tablety. Bioekvivalence první a druhé generace perorálního semaglutidu byla testována u zdravých dobrovolníků v randomizované multicentrické studii s otevřeným uspořádáním. Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v intervalu 0–24 h a maximální sérové koncentrace semaglutidu byly u obou generací této látky srovnatelné pro všechny studované dávky (1,5 mg vs. 3 mg; 4 mg. vs. 7 mg a 9 mg vs. 14 mg (viz schéma 1) a bioekvivalence byla tedy plně potvrzena. Rovněž bezpečnostní profil obou generací perorálního semaglutidu byl podobný.³²

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL SEMAGLUTIDU

Bezpečnostní profil perorálního semaglutidu je velmi podobný bezpečnostnímu profilu jiných agonistů GLP-1. Nežádoucí

účinky jsou zejména gastrointestinální (bolesti břicha, nauzea, průjem, zácpa či zvracení). Jejich výskyt je nejvyšší při zahájení léčby nebo pak při navyšování dávky a s delším podáváním výskyt obvykle klesá či nežádoucí účinky zcela vymizí. Celkem se nauzea vyskytovala u 15–23 % pacientů léčených semaglutidem v dávce 14 mg. K ukončení podávání semaglutidu pro nežádoucí účinky došlo u 7–15 %. Tyto hodnoty odpovídají údajům zjištěným u jiných GLP-1 agonistů. Nejlepší prevencí tohoto typu nežádoucích účinků je zmenšení porcí jídla o třetinu až polovinu již na začátku jeho podávání. Menší porce pak pacientům obvykle vzhledem ke zvýšení pocitu sytosti obvykle stačí dlouhodobě, což přispívá ke snížení hmotnosti.

Ostatní nežádoucí účinky v minulosti často diskutované v souvislosti s léčbou agonisty GLP-1 jako akutní pankreatitida, medulární karcinom štítné žlázy či jiné nádory se při podávání semaglutidu vyskytovaly srovnatelně se skupinou s podáváním placeba.

DÁVKOVÁNÍ A PRAKTICKÉ POZNÁMKY K PODÁVÁNÍ PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU

Perorální semaglutid (obchodní název Rybelsus) je indikován k léčbě dospělých pacientů s neuspokojivě kompenzovaným diabetem 2. typu jako doplněk k dietním opatřením a cvičení, a to jako monoterapie, pokud je metformin považován za nevhodný v důsledku nesnášenlivosti nebo kontraindikací, nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu.

Perorální semaglutid je v současné době k dispozici ve třech dávkách: 3 mg, 7 mg a 14 mg. Počáteční dávka semaglutidu je 3 mg 1× denně po dobu jedno-

ho měsíce. Po měsíci se má dávka zvýšit na udržovací dávku 7 mg jednou denně. Minimálně po jednom měsíci s dávkou 7 mg 1× denně se pro další zlepšení kontroly glykemie může dávka zvýšit na udržovací dávku 14 mg 1× denně.

Pokud jde o úpravu současně podávané medikace, postup by měl být podobný jako v případě podávání jiných agonistů GLP-1. U pacientů léčených deriváty sulfonylurey by mělo být zváženo snížení dávky, případně i ukončení jejího podávání k prevenci hypoglykemie. Snížena by měla být i dávka inzulínu. Výhodou je, že titrace semaglutidu je postupná a u většiny pacientů tak lze očekávat plný účinek až při dávkách 7 mg, resp. 14 mg.

Semaglutid by měl být podán ráno nalačno a měl by být spolknut vcelku a zapit cca 120 ml vody. Po 30 minutách se pak pacient může najíst, případně si vzít další léky. Při vynechání dávky by tato již neměla být podávána během stejného dne a měla by být podána až ve standardní dobu (ráno nalačno) v den následující.

POSTAVENÍ PERORÁLNÍHO SEMAGLUTIDU V LÉČBĚ DIABETU 2. TYPU A DALŠÍ PERSPEKTIVY

Perorální semaglutid je v současné době nejúčinnější perorální antidiabetikum s nejvýraznějším zlepšením kompenzace diabetu i snížení hmotnosti. Jeho účinnost je navíc minimálně srovnatelná nebo vyšší ve srovnání s ostatními agonisty GLP-1 s injekčním podáním s výjimkou injekčně podávaného semaglutidu v dávce 1 mg 1× týdně. Perorální semaglutid má v tuto chvíli potvrzenou kardiovaskulární bezpečnost předregistrační studií PIONEER 6, kde bylo jeho podávání při ovlivnění složeného kardiovaskulárního cílového ukazatel non-

inferiorní vůči placebo. Zároveň již byla zveřejněna v rámci tiskové zprávy první informace o výsledcích rozsáhlé kardiovaskulární studie SOUL, která prokázala při podávání semaglutidu významné snížení kardiovaskulárních komplikací.

Perorální semaglutid se tedy nabízí jako zajímavá možnost intenzifikace léčby snadno použitelná i v časných stádiích diabetu 2. typu nyní již i s prů-

kazem snížení kardiovaskulárních komplikací. Předepsat jej na rozdíl od jiných agonistů GLP-1 může v režimu základní úhrady i praktický lékař.

V dlouhodobém horizontu není vyloučeno ani využití vyšších dávek perorálního semaglutidu. Výsledky studie PIONEER plus prokázaly velmi dobrou toleranci perorálního semaglutidu s dávkováním až 50 mg 1× denně, který má

významně lepší efekt jak na kompenzaci diabetu, tak na pokles hmotnosti než standardní dávka 14 mg.³³

Podporováno RVO VFN 64165 a a projektem Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, číslo projektu: LX22NPO5104) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

LITERATURA

1. Chatterjee S, Khunti K, Davies MJ. Type 2 diabetes. *Lancet* 2017;389: 2239–2251.
2. Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2019;7:606–617.
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016;375:311–322.
4. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. *N Engl J Med* 2019;381:1995–2008.
5. Mahaffey KW, Jardine MJ, Bompont S, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes and chronic kidney disease in primary and secondary cardiovascular prevention groups: results from the randomized CREDENCE trial. *Circulation* 2019;140:739–750.
6. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. *N Engl J Med* 2019;380:2295–2306.
7. Htike ZZ, Zaccardi F, Papamargaritis D, et al. Efficacy and safety of glucagon-like peptide-1 receptor agonists in type 2 diabetes: a systematic review and mixed-treatment comparison analysis. *Diabetes Obes Metab* 2017;19:524–536.
8. Kushner RF, Calanna S, Davies M, et al. Semaglutide 2.4 mg for the treatment of obesity: key elements of the STEP trials 1 to 5. *Obesity (Silver Spring)* 2020;28:1050–1061.
9. Ryan DH, Lingvay I, Colhoun HM, et al. Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity (SELECT) rationale and design. *Am Heart J* 2020;229:61–69.
10. Romera I, Cebrian-Cuenca A, Alvarez-Guisasaola F, et al. Review of practical issues on the use of glucagon-like peptide-1 receptor agonists for the management of type 2 diabetes. *Diabetes Ther* 2019;10:5–19.
11. Kalra S, Sahay R. A Review on semaglutide: an oral glucagon-like peptide 1 receptor agonist in management of type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Ther* 2020;11:1965–1982.
12. Andersen A, Knop FK, Vilsboll T. A pharmacological and clinical overview of oral semaglutide for the treatment of type 2 diabetes. *Drugs* 2021;81:1003–1030.
13. Pineo G, Hull R, Marder V. Oral delivery of heparin: SNAC and related formulations. *Best Pract Res Clin Haematol* 2004;17:153–160.
14. Twarog C, Fattah S, Heade J, et al. Intestinal permeation enhancers for oral delivery of macromolecules: a comparison between salcaprozate sodium (SNAC) and sodium caprate (C10). *Pharmaceutics* 2019;11:78.
15. Granhall C, Donsmark M, Blicher TM, et al. Safety and pharmacokinetics of single and multiple ascending doses of the novel oral human GLP-1 analogue, oral semaglutide, in healthy subjects and subjects with type 2 diabetes. *Clin Pharmacokinet* 2019;58:781–791.
16. Lavernia F, Blonde L. Clinical review of the efficacy and safety of oral semaglutide in patients with type 2 diabetes compared with other oral antihyperglycemic agents and placebo. *Postgrad Med* 2020;132(Suppl 2):1–11.
17. Aroda VR, Rosenstock J, Terauchi Y, et al. PIONEER 1: randomized clinical trial of the efficacy and safety of oral semaglutide monotherapy in comparison with placebo in patients with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2019;42:1724–1732.
18. Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, et al. Oral semaglutide versus empagliflozin in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin: the PIONEER 2 trial. *Diabetes Care* 2019;42:2272–2281.
19. Rosenstock J, Allison D, Birkenfeld AL, et al. Effect of additional oral semaglutide vs sitagliptin on glycated hemoglobin in adults with type 2 diabetes uncontrolled with metformin alone or with sulfonlylurea: the PIONEER 3 randomized clinical trial. *JAMA* 2019;321:1466–1480.
20. Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. *Lancet* 2019;394:39–50.
21. Mosenzon O, Blicher TM, Rosenlund S, et al. Efficacy and safety of oral semaglutide in patients with type 2 diabetes and moderate renal impairment (PIONEER 5): a placebo-controlled, randomised, phase 3a trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2019;7:515–527.
22. Zinman B, Aroda VR, Buse JB, et al. Efficacy, safety, and tolerability of oral semaglutide versus placebo added to insulin with or without metformin in patients with type 2 diabetes: the PIONEER 8 trial. *Diabetes Care* 2019;42:2262–2271.
23. Pieber TR, Bode B, Mertens A, et al. Efficacy and safety of oral semaglutide with flexible dose adjustment versus sitagliptin in type 2 diabetes (PIONEER 7): a multicentre, open-label, randomised, phase 3a trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2019;7:528–539.
24. Yamada Y, Katagiri H, Hamamoto Y, et al. Dose-response, efficacy, and safety of oral semaglutide monotherapy in Japanese patients with type 2 diabetes (PIONEER 9): a 52-week, phase 2/3a, randomised, controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2020;8:377–391.
25. Yabe D, Nakamura J, Kaneto H, et al. Safety and efficacy of oral semaglutide versus dulaglutide in Japanese patients with type 2 diabetes (PIONEER 10): an open-label, randomised, active-controlled, phase 3a trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2020;8:392–406.
26. Husain M, Bain SC, Jeppesen OK, et al. Semaglutide (SUSTAIN and PIONEER) reduces cardiovascular events in type 2 diabetes across varying cardiovascular risk. *Diabetes Obes Metab* 2020;22:442–451.
27. Dahl K, Brooks A, Almazedi F, et al. Oral semaglutide improves postprandial glucose and lipid metabolism, and delays gastric emptying, in subjects with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab* 2021;23:1594–1603.
28. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med* 2016;375:1834–1844.
29. Strain WD, Frenkel O, James MA, et al. Effects of semaglutide on stroke subtypes in type 2 diabetes: post hoc analysis of the randomized SUSTAIN 6 and PIONEER 6. *Stroke* 2022;53:2749–2757.
30. Rudofsky G, Amadi H, Braae UC, et al. Oral semaglutide use in type 2 diabetes: a pooled analysis of clinical and patient-reported outcomes from seven PIONEER REAL prospective real-world studies. *Diabetes Ther* 2025;16:73–87.
31. Aroda VR, Faurby M, Lophaven S, et al. Insights into the early use of oral semaglutide in routine clinical practice: the IGNITE study. *Diabetes Obes Metab* 2021;23:2177–2182.
32. Nielsen MS, Brondsted L, Kankam M, et al. A Bioequivalence study of two formulations of oral semaglutide in healthy participants. *Diabetes Ther* 2024 [online of print].
33. Aroda VR, Aberle J, Bardtrum L, et al. Efficacy and safety of once-daily oral semaglutide 25 mg and 50 mg compared with 14 mg in adults with type 2 diabetes (PIONEER PLUS): a multicentre, randomised, phase 3b trial. *Lancet* 2023;402:693–704.